

**PARLAMENT VA HUKUMAT MUNOSABATLARINING HUQUQIY
ASOSLARINI SHAKLLANISH HAMDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI**

A.A. Muhammadjonov

magistr

J.N. Nematov

y.f.d, professor, TDYU

Annotatsiya: Ushbu tezisdavlat va hokimyat qurilishining rivojlanishida mamlakatimiz mustaqillikni ilk yillaridan bugungi vaqtgacha hukumat va parlament munosabatlarining huquqiy asoslarini shakllanishi va takomillashuvini tadrijiy rivojlanishi batafsil bayon qilingan. Shuningdek, parlament va hukumat munosabatlarining huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: parlament, hukumat, shakllanish tarixi, huquqiy asoslar, rivojlanish bosqichlari.

Abstract: This thesis describes in detail the gradual development of the formation and improvement of the legal foundations of government and parliamentary relations in the development of state and government building from the first years of independence of our country to the present day. Recommendations were also made to improve the legal basis of relations between the parliament and the government.

Key words: parliament, government, history of formation, legal bases, stages of development.

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizdagi parlament va hukumat munosabatlarining huquqiy asoslarini shakllantirish hamda demokratik islohotlarda parlamentning vakolat doirasi hamda hukumatning majburiyatlarini belgilash shuningdek, uning huquqiy asoslarini rivojlashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga davlatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tuzumining o'zgarishi o'z navbatida parlament va hukumat munosabatlariga ham ta'sir o'tkazmoqda. Xususan amalga oshirilayotgan islohotlarning natijalarida ko'plab vakolatlarni parlamentga olib

berilmoqda. Umuman olganda parlamentga yangi vakolatlar berish hamda ijro hokimyatini hisobdorligini oshirishda, ushbu ikki hukumatning huquqiy asoslarining shakllanish bosqichlaridagi vakolatlari doirasida berilgan huquqlar asosida yangi huquqiy asoslar yaratilmoqda.

Asosiy qism. O‘zbekiston Respublikasida parlament va hukumat munosabatlarining huquqiy asoslarining shakllanish bo‘sqichlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi.

Birinchi bosqich (1990-2002 yillar). Ushbu bosqichda O‘zbekistonda parlament bilan hukumat munosabatlarida prezidentlik institutining huquqiy asoslarining shakllanishi bilan bog‘liqligi hamda rivojlanishi bilan xarakterlanadi.

Mamlakatimizda 1992-yil Konstitutsiyamizning qabul qilinishi hokimyat bo‘linishini tan olinishi hamda qonun chiqaruvchi va Vazirlar Mahkamasi munosabatlarini tartibga solishni huquqiy asosi sifatida maydonga chiqdi.

Ijro etuvchi hokimyatning oliy organi sifatida Vazirlar Mahkamasining huquqiy maqomni olishi hamda Oliy Majlisning qonun chiqaruvchi organ sifatida belgilanishi, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi qonun chiqaruvchi (Oliy Majlis) bilan hukumatning o‘zaro munosabatlarining huquqiy asosining rivojlanshi” O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi (1993-yil) va “O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi to‘g‘risida”gi Qonun(1994-yil)larda aks etdi. Hukumat qonunlarni ijro etuvchi va iqtisodiyot, ijtimoiy va ma’naviy sohalarning samarali faoliyat ko‘rsatishiga ma’sul organ deb mustahkamlandi[1].

Ikkinchi bosqich (2002-2010-yillar). Ushbu davrda mantiqiy islohotlar davrini davom ettirdi, ya’ni 2002-yil 4-aprelda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Referendum yakunlari hamda davlat hokimyatini tashkil etilishining prinsiplari to‘g‘risida”gi to‘g‘risidagi konstitutsiyaviy qonunning qabul qilinishi O‘zbekiston Respublikasi ikki palatadan iborat Oliy Majlisi tashkil etilishi parlament va davlat hokimiyati organlarining munosabatlarini ayniqsa hukumat bilan aloqalarining yangi davrini boshlab berdi. Bu hujjat asosida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining ”O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to‘g‘risida”gi va

“O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to‘g‘risida”gi konstitutsiyaviy qonunlar va yangi tahrirdagi qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi qonunda (2003) hukumat va parlament munosabatlarining huquqiy asoslari takomillashtirildi[2].

Uchinchi bosqich(2010-2016-yillar). O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimov tomonidan ilgari surilgan “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiya” da (2010-yil) da bayon etilgan qoidalar hamda davlat hokimyatining oliy tarmog‘lari munosabatlarida jiddiy yangiliklar va o‘zgarishlarni boshlab berdi.Shunindek, davlat hokimiyati hamda boshqaruvini demokratlashtirish jarayonlarini takomillashtirish va parlament nazoratidan foydalanishni kuchaytirishga alohida urg‘u berilgan[3].

To‘rtinchi bosqich (2016-yildan boshlanadi). Ushbu bosqichda parlament va hukumat munosabatlarining yangi bosqichiga olib chiqdi.Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev parlament nazoratini samaradorligini oshirishdagi muammolarni ta’kiidlab: “Oliy Majlisining davlat boshqaruvi organlari faoliyati ustidan parlament nazoratini amalga oshirish, qabul qilinayotgan qonunlar,muhim ijtimoiy-siyosiy,iqtisodiy ahamiyatga ega davlat dasturlarini ijrosini so‘zsiz ta’minlanishga qaratilgan ishlarini ham yetarli deb bo‘lmaydi.Parlament eshituvlari,hukumat a‘zolari, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari rahbarlarining hisobotlarini tizimli ravishda eshitib borish, deputatlarning so‘rovlariga atroflicha javob qaytarishni taminlash borasida muammolar mavjudligini qayd etgan edi.” 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harkatlar strategiyasi” doirasida amalga oshirilgan tizimli va izchil islohotlar chuqur demokratik o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi.

Beshinchi bosqich. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Stategiyasining **5-maqсад:** Ixcham, professional, adolatli, yuqori natijadorlikka xizmat qiladigan davlat boshqaruvini joriy etish, **7-maqсад** Mamlakatimizdagi islohotlarni izchil davom ettirishda Oliy Majlis palatalari va siyosiy partiyalar ro‘lini yanada oshirish kabi maqsadlar Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot

Strategiyasida aniqmaqsadlar bilan belgilab qo‘yilgan.

Xulosa. Davlat va jamiyat qurilishida parlament hamda hukumat munosabatlarning huquqiy asoslari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birgalikda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy o‘zgarishlar ular o‘rtasidagi munosabatlarning huquqiy asoslarini takomillashtirishni taqozo etadi. Ushbu munosabatlarning huquqiy asoslarini shakllantirish boqsichlari parlament hamda hukumat munosabatini yangi huquqiy asoslarini yaratish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi qonun// (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993-yil., 5-son, 202-modda)
2. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonuni // (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2003-yil, 3-4-son 27-modda)
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining qarori, 30.12.2010 yildagi 235-II-son. <https://lex.uz/docs/-2780400>
4. Mirziyoyev SH.M. Parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi, islohotlarning tashabbuskori va asosiy ijrochisi bo‘lishi kerak// <https://uza.uz/uz/posts/parlamentimiz-a-i-iy-demokratiya-maktabiga-aylanishi-islo-ot-12-07-2017>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/docs/-5841063>